

पश्चिम चम्पारण जिला के थारू जनजाति की व्यावसायिक संरचना एवं संविकास : एक भौगोलिक विश्लेषण

नितेश कुमार

यू.जी.सी. नेट, भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोध गया

संरांश:

आर्थिक स्थिति विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका निर्धारण किसी व्यक्ति या समाज के कार्यस्वरूप, आय, उपभोग व्यय तथा जीवन स्तर के आधार पर किया जाता है। किसी समाज में विकास के साथ आर्थिक क्रियाकलापों का स्वरूप भी परिवर्तित होता है। थारू एक कृषक जनजाति है, जिसमें, आखेट एवं संग्रहण के गुण भी दृष्यगत है। परन्तु वर्तमान में समाज में कृषि के तकनीकीकृत स्वरूप तथा द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलापों की तरफ बढ़ती रुचि स्पष्ट दृष्टिगोचर है। मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले वैसे वैध आर्थिक क्रिया—कलापों को व्यवसाय या पेशा भी कहा जाता है। इनसे उनकी आजीविका भी चलती है या उनका जीवन—यापन भी होता है। कृषि, वानिकी, आखेट, उत्खनन, मत्स्ययन, विनिर्माण, व्यावसायिक परिवहन, विभिन्न सेवाओं, संचार, व्यापार एवं वाणिज्य तथा अन्यान्य अवर्गीकृत सेवाओं आदि को इस कोटि में रखा जाता है। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का स्तर भी किसी समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक—आर्थिक स्थिति का द्योतक होता है। इसलिए इनका अध्ययन भी आवश्यक रहता है।

भूमिका (Introduction):

प्रस्तुत शोध—प्रबंध का अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य के चम्पारण जिला है, जो नवम्बर 1971 ई. में पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण नामक दो जिलों में विभक्त हुआ था, परन्तु पहले ये दोनों एक जिला के रूप में था, जिसे चम्पारण जिला कहा जाता था, जो 26°16' से 27°31' उत्तरी अक्षांशों तथा 85°18' से 85°50' पूर्वी देशान्तरों के मध्य अवस्थित है। अध्ययन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5,228 वर्ग किलोमीटर है, 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 30,43,044 है, तथा जन—घनत्व 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता दर 48.94 प्रतिशत है। जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कि बिना जनसंख्या की आर्थिक संरचना का जनसंख्या से संबंधित कोई भी अध्ययन अधूरा रहता है। किसी व्यक्ति का व्यावसाय उसके व्यापार, पेशा, काम के प्रकार को संदर्भित करता है। समाज की व्यावसायिक संरचना के कई घनिष्ठ रूप से संबंधित कारकों का उत्पाद है। विश्व के किसी भी देश की व्यावसायिक संरचना को देश की आबादी के उस हिस्से के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जो आर्थिक उद्यमों तथा विभिन्न व्यवसायों से जुड़ा हुआ है। व्यावसायिक संरचना को अधिक सरलता तथा सहजता से परिभाषित करने के लिए देश के विभिन्न जनसंख्यिकीय वर्ग, जो कृषि, विनिर्माण एवं परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, कई अन्य लोगों के बीच एक राष्ट्र की व्यावसायिक संरचना के आधार पर सामज की अकसर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक वर्ग में विभाजन किया जाता है। मेहता (1967, पृ.50) महोदय के अनुसार " विश्व के अधिकांश समाज में रोटी कमाना मुख्य रूप से पुरुषों की

जिम्मेदारी थी।" विश्व के लगभग अधिकांश देशों में पुरुष की भागीदारी दर सर्वत्र महिला की भागीदारी की सीमा को प्रभावित करता है। मनुष्यों द्वारा जितने भी प्रकार के काम किये जाते हैं, उनको दो वर्गों में रखा जाता है। एक वैसे कार्य, जिनसे उन्हें अर्थ या धन की प्राप्ति होती है एवं दूसरा जिनसे ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता है। जिन कामों से धन की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक कार्य एवं जिनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है उन्हें अनार्थिक क्रिया कहा जाता है।

अध्ययन क्षेत्र पश्चिमी चम्पारण जिलों की व्यावसायिक संरचना की समीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए यहाँ 2011 की जनगणनाओं के आधार पर प्राप्त आँकड़ों के संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र की व्यावसायिक संरचना का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

उद्देश्य :-

- थारू जनजाति की व्यावसायिक संरचना तथा आर्थिक विशेषताओं को समझना।
- थारू जनजाति के जीवन स्तर में आ रहे परिवर्तन को समझना।
- आय एवं स्रोत एवं आय के स्तर का पहचान किया जाएगा।
- तराई क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों को समझना एवं मूल्यांकन करना।

परिकल्पना:-

- थारू जनजाति के वर्तमान परिस्थितियों में व्यावसायिक संरचना तराई की भौगोलिक दशाएं प्रभावकारी है।
- अशिक्षा के कारण इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति निम्न बनी हुई है।
- थारू समाज में शिक्षा के अभाव के कारण रोजगार की उपलब्धता का अभाव है।

व्यवसाय प्रतिरूप:-

व्यवसाय परिवर्तन के संदर्भ में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि अपना पूर्व व्यवसाय परिवर्तित किया है जिस संदर्भ में तालिका 1.1 के अनुसार कुल 47.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना व्यवसाय परिवर्तित किया है।

16.67 प्रतिशत ने कृषि से, 4.44 प्रतिशत ने पशुपालन से, 20.00 प्रतिशत ने श्रम से, 1.67 प्रतिशत ने दुकान से, 0.56 प्रतिशत ने निर्माण उद्योग से एवं 3.33 प्रतिशत ने अन्य क्रियाकलापों से व्यवसाय परिवर्तन किया है।

तालिका 1.1 थारू समाज में मुख्य व्यवसाय में परिवर्तन प्रतिशत में

क्रम स.	वर्ग	कुल परिवार	कृषि	व्यवसाय पशुपालन	श्रम	दुकान	निर्माण	निजी संचालन	कुल परिवर्तन
1	सड़क से दूर स्थित गांव	50	8.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	24.00
2	सड़क पर स्थित गांव	50	14.00	4.00	20.00	2.00	0.00	4.00	46.00
3	विकास केन्द्र के गांव	50	24.00	4.00	24.00	2.00	2.00	4.00	60.00
4	योग	150	15.33	3.33	18.67	1.33	0.67	3.33	43.33
5	राना थारू	40	15.00	2.50	32.50	0.00	2.50	2.50	57.50
6	कठरिया थारू	20	10.00	0.00	35.00	0.00	0.00	5.00	50.00
7	दंगुरिया थारू	90	16.67	4.44	8.89	2.22	0.00	3.33	35.56
8	योग	150	15.33	3.33	18.67	1.33	0.67	3.33	43.33
9	गैर जनजाति	30	23.33	10.00	26.67	3.33	0.00	3.33	66.67
10	महायोग	180	16.67	4.44	20.00	1.67	0.56	3.33	47.22

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा संग्रहित डाटा पर आधारित

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि विकास के साथ-साथ परस्परगत क्रियाकलापों से तकनीकी/द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में रुचि बढ़ रही है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सड़क पर स्थिति गांवों में व्यवसाय संचालन की इच्छा रखने वालों में मुख्य समस्या अवस्थापनात्मक सुविधाओं से संबंधित है, वहीं विकास केन्द्रों पर के लोग जानकारी एवं तकनीकी सुविधाओं की कमी को मुख्य समस्या मानते हैं क्योंकि यहां अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विस्तार हुआ है एवं वे

फूटलूज उद्योगों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सड़क से दूर स्थित गांवों में व्यवसायकर्ता व्यवसाय के प्रति अधिक जानकारी रखते हैं बल्कि वहां की पहली आवश्यकता अवस्थापनात्मक सुविधाओं की है। लोगों में व्यवसायिक जागरूकता बढ़ी है परन्तु समस्याओं पर नियंत्रण के साथ सुविधा विस्तार की आवश्यकता है, जिसमें धन/साधनों की उपलब्धता सही बाजार एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षण दिलाने के आवश्यकता है।

Occupational Structure of Pashchimi Champaran District (an C.D.Block Level) –2011

Name of C.D Blocks	% of Cultivators Labourers of Total workers	% of Agriculture Labourers to Total workers	% of House hold Industry to total Workers	% of other Workers to total Workers	Total
Sidhaw	23.29	67.5	1.56	7.63	100
Ramnagar	19.83	59.84	1.99	18.32	100
Gaunaha	18.14	68.73	1.94	11.16	100
Maintanr	16.62	60.06	2.58	10.72	100
Narkatiaganj	21.72	55.97	2.34	19.95	100
Lauriya	25.17	58.51	2.78	13.52	100
Bagaha	24.42	56.77	2.96	15.82	100
Madhubani	48.32	42.88	1.22	7.56	100

Thakrahan	59.34	37.97	0.8	1.86	100
Jogapatti	28.57	61.34	2.02	8.05	100
Chanpatia	22.61	51.42	4.23	21.72	100
Sikta	21.83	62.02	3.29	12.83	100
Majhulia	28.36	56.08	2.54	13	100
Bairia	28.16	54.64	2.78	14.39	100
Bettiah	7.19	17.35	4.65	70.79	100
Nautan	28.45	54.5	2.84	14.19	100
Piprasi	43.05	52.12	1.18	3.63	100
Bhitaha	50.47	42.9	1.6	5	100
District Pashchimi Champanan	28.64	53.36	2.40	15.06	100

Source: - Census of India 2001

2011 के आंकड़ों के आधार पर पश्चिमी चम्पारण जिला की व्यावसायिक संरचना :

उपरोक्त तालिका संख्या (1.2) एवं चित्र संख्या के आधार पर पश्चिमी चम्पारण जिला के वर्ष 2011 की व्यावसायिक संरचना के आलोक में यह कहा जा सकता है कि जिला की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 85.55 प्रतिशत कामगार इस जिला में कृषि के कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 15.28 प्रतिशत कृषक हैं एवं 70.27 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। जिला के कुल श्रमिकों के 2.49 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 11.96 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। सिधाव प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 89.65 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 15.25 प्रतिशत कृषक हैं एवं 74.40 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 1.39 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 8.96 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। रामनगर प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 87.60 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 13.51 प्रतिशत कृषक हैं एवं 74.09 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 2.11 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 10.29 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। गौनाहा प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 91.59 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 14.74 प्रतिशत कृषक हैं एवं 76.85 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 1.56 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 7.73 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। मैनाटाड प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 87.59 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 14.51 प्रतिशत कृषक हैं एवं 73.08 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 2.78 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 9.63 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं।

नरकटियागंज प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 87.11 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 14.32 प्रतिशत कृषक हैं एवं 72.79 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 2.09 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 10.79 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। लौरिया प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 84.05 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 16.62 प्रतिशत कृषक हैं एवं 67.43 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 2.01 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 13.94 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। बगहा प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 88.67 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 18.96 प्रतिशत कृषक हैं एवं 69.71 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 1.73 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 9.60 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। मधुबनी प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 92.82 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 16.60 प्रतिशत कृषक हैं एवं 76.22 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 1.13 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 6.05 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। ठकराहन प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 85.16 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 14.50 प्रतिशत कृषक हैं एवं 70.66 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 2.70 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 12.15 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। जोगापट्टी प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 90.46 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 15.95 प्रतिशत कृषक हैं एवं 74.51 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों

के 1.99 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 7.56 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। चनपट्टिया प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 81.80 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 13.79 प्रतिशत कृषक हैं एवं 68.01 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 3.86 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 14.35 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। सिकटा प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 87.44 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 12.32 प्रतिशत कृषक हैं एवं 75.12 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 1.97 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 10.59 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। मझौलिया प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 81.87 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 17.34 प्रतिशत कृषक हैं एवं 64.53 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 4.35 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 13.77 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। बैरिया प्रखंड की सर्वाधिक आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। 81.00 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 13.07 प्रतिशत कृषक हैं एवं 67.93 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 3.84 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 15.17 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। बेतिया प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 63.48 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 10.58 प्रतिशत कृषक हैं एवं 52.90 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 2.89 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 33.54 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। नौतन प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 82.50 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 14.39 प्रतिशत कृषक हैं एवं 68.11 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 3.15 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 14.35 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। पीपरासी प्रखंड की सर्वाधिक आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 84.34 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 13.35 प्रतिशत कृषक हैं एवं 70.99 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 2.63 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 13.04 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं। भिताहा प्रखंड की सर्वाधिक

आबादी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। 92.85 प्रतिशत कामगार इस सामुदायिक विकास प्रखंड में कृषि कार्यों में ही लगे हैं, जिनमें 25.28 प्रतिशत कृषक हैं एवं 67.57 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रखंड के कुल श्रमिकों के 2.73 प्रतिशत कुटीर उद्योगों तथा 4.43 प्रतिशत अन्य पेशा में संलग्न हैं।

छिपी बेरोजगारी:-

कृषि में मौसमवार श्रम की आवश्यकता होती है। परन्तु कार्य के अभाव में आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं जिससे उन्हें बेरोजगारी का अहसास नहीं होता। यह स्थिति छिपी बेरोजगारी की है जो कार्यशील व्यक्ति को दृश्यगत नहीं होता है। जिसके अनुसार सड़क से दूर के गांवों में छिपी बेरोजगारी अधिक है, वहीं विकास के साथ छिपी बेरोजगारी कम होती प्रतीत होती है। क्योंकि विकास केन्द्रों पर गैर प्राप्ति युक्त दिवसों की संख्या अधिक है। वहीं राना तथा कठरिया थारू की अपेक्षा दगुरिया थारू वर्ग में छिपी बेरोजगारी अधिक मिलती है।

निष्कर्ष:-

श्रम एवं मजदूरी के स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की मात्रा सतत बढ़ रही है। थारू लोग अपने खेतों पर काम करते हैं साथ ही महिला, पुरुष एवं बच्चे ट्राली में भर-भर के गांवों के बाहर अन्य जातियों के कृषकों के यहां मजदूरी करने जाते हैं। उन्हें सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि के ठेकेदार भी कार्य पर ले जाते हैं। अतः कुछ समय से श्रम की मात्रा बढ़ी है। विकास कार्यक्रमों, योजनाओं यथा रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आदि में रोजगार, गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार, तथा निर्माण, सड़क कृषि कार्य, निर्माण में नकद पैसा प्राप्त होने तथा गरीबी की अधिकता के कारण कुल आय का 47 प्रतिशत भाग श्रम से प्राप्त होता है। कुछ लोग गांव छोड़कर शहर में जाकर उद्योगों या दुकान पर मजदूरी करते हैं जो सामान्यतः सभी वर्गों में पाया जाता है। सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि जिन घरों में लोग ज्यादा लोग बाहर मजदूरी करने चले जाते हैं, उनमें बाहरी समझ आय में वृद्धि के कारण सामाजिक-आर्थिक दशा समकक्ष लोगों से उत्थित हुई है। अतः बाहर मजदूरी करने की तरफ थारू लोग अग्रसर हुए। स्पष्ट है कि यदि इन लोगों को रोजगार के कार्यों में संलग्न किया जाए तो उनका विकास तीव्र गति से हो सकता है।

References :-

1. Jorge Parkinson (1964), **Man and Nature**, Quoted from Marsh, J.P.(1874), **The Earth as Modified by Man**, pp.3-5.
2. Schumpeter, J. (1965), **Studies in the Measurement of Levels of Living and Welfare**, Report No 703.UNIRSD.
3. Sharma, B.D.(1977), " **Administration for Tribal Development**" The Indian Journal of Public Administration, Vol.XXIII, July-Sept.

4. Singh, J and Kashinath singh (2003), **Arthik Bhoogal ke Mool Tatwa**, Gramday Publications, Gorakhpur,pp.493-495.
5. Daseman, R.F. (1976), **Environmental Conservation**, John Wiley, New York,pp.16-29.
6. Elvin, V. (1949), **The Myth of Middle India**, oxford University Press, London,pp.3-22.
7. Hasnain, Nadeem (2004), *Ibid.*,p.3.
8. Hasnain, Nadeem (2004), **Janjatiaya Bharat**, jawahar Publications, New Delhi,p.2.